

ESCALA DE VALORACIÓN DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

Instrucciones:

A continuación, encontrará una serie de enunciados relativos a sus conocimientos y sus destrezas. En concreto, buscamos conocer su percepción acerca de su conocimiento sobre el consumo de drogas, el desarrollo de habilidades para la comunicación familiar abierta, el desarrollo de habilidades para el establecimiento de límites y de la adopción de una actitud familiar contraria al consumo de drogas. El propósito de esta escala de valoración es evaluar la eficacia del Programa *Atrévete*, destinado a la prevención del consumo de drogas del alumnado matriculado en 5º y 6º de Educación Primaria, a través de la intervención familiar.

Para completar esta tarea, debe leer atentamente cada enunciado y dotarlo de una puntuación entre el 1 (muy en desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo). Para ello, debe valorar si en su caso se cumplen o no lo que refieren las diferentes oraciones. Recuerde que es importante que responda a todos los enunciados, y que lo haga con mucha sinceridad. Todas las respuestas son anónimas. Estimamos que tardará unos 20 minutos en completar el cuestionario. Inicialmente le pedimos que nos facilite algunos datos sociodemográficos:

Edad:

Sexo:

Número de personas de la unidad familiar:

Lugar de residencia:

Profesión:

Formación:

1	2	3	4	5
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo

El siguiente ítem es un ejemplo de la tarea que debe realizar. Se trata, por tanto, de un ítem de prueba destinado a que se familiarice con la tarea que debe realizar.

Me considero capaz de abordar la prevención del consumo de drogas de mis hijos/as	1 2 3 4 5
---	-----------

A continuación, le presentamos los ítems de la Escala de Valoración de la Percepción de Habilidades Parentales para la Prevención del Consumo de Drogas. Como hemos comentado, es necesario que responda a todos los ítems, y todas las respuestas son anónimas. ¡Mucho ánimo con la tarea!

En lo que respecta a las principales drogas (tabaco, alcohol, cannabis, speed/anfetaminas, éxtasis, heroína y cocaína), considero que:

1. Conozco el aspecto de las sustancias y como se consumen.	1 2 3 4 5
2. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio y largo plazo.	1 2 3 4 5
3. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1 2 3 4 5
4. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
En lo que respecta a mi relación con mis hijos/as, y a mis destrezas y habilidades, considero que:	
5. Puedo hablar con mis hijos/as acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo/a”.	1 2 3 4 5
6. Cuando mis hijos/as me hablan procuro prestar mucha atención.	1 2 3 4 5
7. Cuando le hago preguntas a mis hijos/as responden con sinceridad.	1 2 3 4 5
8. Siento el afecto de mis hijos/as hacia mí persona.	1 2 3 4 5
9. Intento comprender el punto de vista de mis hijos/as desde el cariño.	1 2 3 4 5
10. Me resulta fácil hablar con mis hijos/as de sus problemas.	1 2 3 4 5
11. Expreso a mis hijos/as mis sentimientos.	1 2 3 4 5
12. Cuando hablo con mis hijos/as les demuestro cariño.	1 2 3 4 5
13. Los miembros de la familia estamos satisfechos con la forma de comunicarnos.	1 2 3 4 5
14. Los miembros de la familia sabemos escuchar.	1 2 3 4 5
15. Por lo general, en mi familia discutimos los sentimientos e ideas entre nosotros.	1 2 3 4 5
16. Cuando mis hijos/as hablan, les demuestro que los estoy escuchando.	1 2 3 4 5
17. En mi familia fijamos horarios para establecer las salidas de los hijos/as con sus amigos/as.	1 2 3 4 5
18. He comunicado a mis hijos/hijas con antelación las consecuencias de sobrepasar los límites, que hemos establecido previamente, relacionados con las drogas.	1 2 3 4 5

19. Uno de los límites establecidos es que mis hijos/as no deben consumir drogas.	1 2 3 4 5
20. He comunicado a mis hijos/as que uno de los límites establecidos es que no debe consumir drogas.	1 2 3 4 5
21. En mi familia hemos aclarado que los límites establecidos también me afectan a mí y a la utilización que yo puedo hacer del alcohol, el tabaco y otras drogas	1 2 3 4 5
22. Todos los miembros de la familia tienen claro cuáles son los límites establecidos para el consumo de drogas porque hemos hablado sobre ello.	1 2 3 4 5
23. En mi familia hemos hablado explícitamente sobre los límites relacionados con el consumo de drogas y todos estamos de acuerdo.	1 2 3 4 5
24. Mis hijos/as tienen claro las consecuencias que hemos establecido y que debe cumplir si consume drogas.	1 2 3 4 5
25. Un joven nunca debería probar drogas.	1 2 3 4 5
26. Experimentar con drogas te puede llevar a la muerte.	1 2 3 4 5
27. Hay pocas cosas más peligrosas que experimentar con drogas.	1 2 3 4 5
28. Todo el que prueba drogas acaba lamentándolo.	1 2 3 4 5
29. Pienso que el uso de drogas es uno de los grandes males de nuestra sociedad.	1 2 3 4 5
30. La policía debería intervenir cuando detecta menores de edad que consumen drogas	1 2 3 4 5
31. Probar las drogas es perder el control de tu vida.	1 2 3 4 5
32. Considero que en los colegios deberían enseñar los peligros reales del consumo de drogas.	1 2 3 4 5
33. No permito que mis hijos/as menores de edad beban alcohol en mi presencia.	1 2 3 4 5
34. Me preocupa que mis hijos/as menores de edad fumen tabaco cuando están con sus amigos.	1 2 3 4 5
35. Me preocupa que mis hijos/as menores de edad beban alcohol cuando está con sus amigos/as.	1 2 3 4 5
36. Me preocupa que mis hijos/as menores de edad consuman drogas ilegales cuando está con sus amigos/as.	1 2 3 4 5
37. El consumo de drogas por parte de los menores es un problema social que me preocupa mucho.	1 2 3 4 5